

INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IXTISOSLASHTIRILGAN TA'LIM MUASSASALARIDA TAHSIL OLAYOTGAN O'SMIRLARNING KREATIV FIKRLASH KOMPETENSIYALARINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH

Rafikova Niginaxon ^{*1}

¹ Toshkent xalqaro moliyaviy boshqarov va texnologiyalar universiteti magistr talabasi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19360931>

Abstract

Ushbu maqolada ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'smirlarning kreativ fikrlash xususiyatlarini aniqlashda innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda raqamli platformalar, interfaol metodlar va loyiha asosida o'qitish texnologiyalarining o'smirlar tafakkuriga ta'siri tahlil qilinadi. Natijalar innovatsion texnologiyalar kreativ fikrlashni rivojlantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Keywords: Kreativ fikrlash, innovatsion texnologiyalar, o'smirlar, ixtisoslashtirilgan ta'lim, raqamli pedagogika

Kirish Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ixtisoslashtirilgan muassasalarda tahsil olayotgan o'smirlarning intellektual va kreativ salohiyatini aniqlash va rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Kreativ fikrlash muammolarga nostandart yechimlarni topish, yangi g'oyalarni yaratish va turli xil variantlarni ko'rish qobiliyatidir. O'smirlar uchun bu tasavvur, ilhom oilsh va xatolardan saboq chiqarish bilan bog'liq bo'lgan, sun'iy intellekt kabi texnologiyalar uni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda kreativlikni divergent fikrlash orqali baholash tavsiya etadi. Raqamli vositalar (virtual muzeylar, interaktiv platformalar) o'smirlar Innovatsion texnologiyalar, jumladan, raqamli ta'lim platformalari, gamifikatsiya, loyiha asosida o'qitish va masofaviy ta'lim vositalari o'smirlarning mustaqil fikrlashini faollashtiradi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilar muammolarni noodatiy yondashuv asosida hal qilish, yangi g'oyalar ishlab chiqish va o'z fikrini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladi. Tadqiqot jarayonida o'smirlarning kreativ fikrlash darajasi maxsus diagnostik metodikalar orqali aniqlandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan ta'lim muhitida o'quvchilarning kreativlik ko'rsatkichlari an'anaviy ta'lim shakllariga nisbatan yuqoriroq bo'ladi.

Kreativ ta'lim texnologiyasi. Kreativlik (ing "create"-yaratish, "creativ" yaratuvchi, ijodkor)- individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishda tayyor tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyat ma'nosini ifodalaydi. Insondagi kreativlik hususiyati uning aql, tafakkur, tushuncha, dunyoqarashi, fikrlash, his-tuyg'u, zehinning o'tkirligi kabi jarayonlarda o'zaksini topadi.

Kreativlik – muayyan faoliyat turlarda namoyon bo'ladi. Amerikalik psixolog olim Torrensni aytishicha kreativlik yoki kreativ fikrlaydigan shaxsi har xil dolzarb muammolarni ilmiy sohadagi qarashlarni ko'p gapiradigan shularni yechimini topishga intilishi yoki muammolarni muhokama qilishini ifodalaydi. Kreativ shaxs muammolari oson hal qiladigan. Yashash tarzini osonlashtiradigan, o'zga bo'lgan ishonchi yuqori darajada bo'lgan odam tushuniladi. Kreativ fikrlaydigan shaxs o'zining muammolarini bemalol hal qila oladigan yetuk shaxs deb bilaman. Kreativ fikrlash har bir shaxsga kerak tushunchadir.

Pedagogning kreativ sifatleri haqida gaplashadigan bo'lsak shaxsiy faoliyatdagi qiziqishlari, qobiliyatlarini, potentsial quvvatni oshirib kasbiy faoliyatning samarali bo'lishga yordam beradi. Ta'lim sifatida faoliyat yuritayotgan pedagoglarda kreativ fikrlash dars jarayonlarida eski texnologiyalarni bir chetga surib zamonaviy metodlardan foydalanib, zamonaviy texnologiyalar bilan yangliklar qilib, bir xil shakilda dars o'tmasdan bir xil uslubda dars o'tish, tashabbuskor fikrlar bilan dars jarayonda hammani qiziqishini oshirish dars ta'sirini yuqoriga ko'taradi.

Pedagogning kreativ sifatleri: bolalarni o'quv faoliyatini, ijobiy sifatlarini rivojlantirish. Shu bilan birgan musqaqil ravishda tarbiyani, bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltiradi. Kreativ fikrlash uchun pedagoglar

talabalik davrlaridan kasbiy faoliyatni rivojlantirib borishi kerak. O'zni ustida ko'p ishlashi, o'zni ijobiy faoliyatga yo'naltirishi, muammoli vaziyatlarni tahlil qilishlari lozim.

PISA dasturida kreativ fikrlash 2022-yilda ilk bor baholandi va u o'quvchilarning tasavvuriy ifodalash, muammolarni original yechish va g'oyalarni takomillashtirish qobiliyatlariga qaratilgan.

Asosiy mezonlar

PISA kreativ fikrlashni uchta asosiy komponent bo'yicha baholaydi:

- G'oya ishlab chiqarish: Muammoni ko'p va turli xil yechimlar bilan ifodalash (yozma, vizual yoki boshqa shakllarda)
- G'oyalarni baholash: Yechimlarning sifati, originallik va amaliyligini o'z-o'zidan tahlil qilish.
- Takomillashtirish: Mavjud g'oyalarni yaxshilash va ularni samaraliroq qilish.
- Baholash jarayoni
- Testlar "Taomlar festivali logotipi" kabi real hayotiy vazifalar asosida o'tkaziladi, bu yerda o'quvchilar 15 yoshda bo'lib, 1000 ballik tizimda natijalar hisoblanadi. Konvergent (optimal yechim) va divergent (ko'p variantlar) fikrlash birgalikda o'lchanadi. Natijalar kompetensiyaviy model orqali darajalarga bo'linadi.

O'smirlar uchun kreativ fikrlash ko'nikmalari PISA 2022 doirasida 1-6 darajaga bo'linadi, har bir daraja vizual ifoda va g'oya ishlab chiqarish bo'yicha aniq indikatorlar bilan belgilanadi.

Past darajalar

- 1-daraja: Oddiy vizual elementlarni (doira, chiziq) ishlatib, vazifani minimal ifodalash; bir nechta variant yo'q.
- 2-daraja: Bir necha oddiy g'oyalarni chizish, lekin originallik va bog'liqlik past; asosiy shakllar bilan cheklanish.
- O'rta darajalar (3-4)
- 3-daraja: Turli vizual vositalar (ranglar, shakllar) bilan muammoni ifodalash; 2-3 variant taklif qilish.
- 4-daraja: G'oyalarni mantiqiy bog'lash, o'ziga xos elementlar qo'shish va qisqa mulohaza berish.
- Yuqori darajalar (5-6)
- 5-daraja: Ko'p variantli vizual yechimlar yaratish, original kombinatsiyalar va takomillashtirish takliflari.
- 6-daraja: Murakkab kompozitsiyalar, estetik ta'sirchanlik va vazifaning chuqur tahlili bilan to'liq ifoda.
- 10–12 yoshli o'smirlarda kreativ fikrlash ko'nikmalari PISA standartlariga mos ravishda rivojlanmoqda, bu yoshdagi bolalar oddiy vizual ifodalardan murakkab g'oyalarga o'tishda faol bo'ladi.
- Past darajalar (1-2)
- 1-daraja: Doira yoki chiziq kabi bitta oddiy shakl bilan meva chizish; hech qanday variant taklif qilmaslik.
- 2-daraja: Bir necha oddiy meva chizmalari (masalan, olma va banan), ammo bir xil o'lcham va rangsiz.
- O'rta darajalar (3-4)
- 3-daraja: 2-3 meva turi uchun rangli chizmalar (qizil olma, sariq banan); vazifaga qisman mos kelish.
- 4-daraja: Mevalarni savat ichida joylashtirib chizish, turli o'lchamlar va soyalar qo'shish; "Bu savatni bezash mumkin" deb mulohaza berish.
- Yuqori darajalar (5-6)
- 5-daraja: Fantastik mevalar (masalan, uchburchakli banan) chizish, bir nechta variant va takomillashtirish: "Rangini o'zgartirsam yaxshiroq bo'ladi."

- 6-daraja: Murakkab kompozitsiya (mevalar daraxti ostida, fon bilan), original dizayn va tahlil: "Bu festival logotipi bo'lishi mumkin".

Kreativ industriya - intellektual faoliyat natijasi yaratilgan xizmatlarni sotishga asoslangan iktisodiyotning maxsus tarmog'i hisoblanadi.

Kreativ industriyaning umume'tirof etilgan ta'rifi mavjud emas. Kreativ industriya tushunchasiga xalqaro tashkilotlar va olimlar tomonidan bir kator ta'riflar berilgan bulib, ushbu ta'riflarning asosiy mazmuni insonning bilimi, ijodkorligi va zamonaviy fikrlashi natijasida yuzaga keladigan intellektual mahsulot va xizmatlarning yuqori iktisodiy qiymatga ega ekanligi bilan tavsiflanadi. Kreativ industriyani rivojlantirishda "o'rta ta'limning yukori sinf o'quvchilari, o'rta maxsus va oliy ta'lim tizimida kreativ ta'lim, kreativ iqtisodiyot, kreativ industriya va boshqa fanlari bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar berish bo'yicha ta'lim dasturlarini joriy etishni amalga oshirish muxim deb baxolanishi.

Shuningdek Prezidentimiz 2023 yilning 11 aprel kuni o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yoshlarning iqtidorini qo'llab-quvvatlashga kerakli shart-sharoitlar yaratish maqsadida har bir hududda bittadan "Kreativ park" yaratish masalasi qo'yilgan. Shu nuqtai nazraidan bugungi kunda ta'limda "Kreativ park" yaratish xam muhim vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158- son Farmoniga kura. Ta'lim tizimi islohotlarini amalga oshirishda davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini 100 foiz kompyuter sinfi bilan ta'minlash orqali tarbiyalanuvchilarda boshlang'ich kompyuter savodxonligi ko'nikmalarini shakllantirish; Umumiy o'rta ta'lim tizimida «Ta'lim uchun qulay muhit» dasturini amalga oshirish, 700 ga yaqin nomdagi yangi darsliklar, mashq daftarlari, pedagoglar uchun metodik qo'llanmalar va mobil ilovalar yaratish, yangi avlod darsliklari asosida planshetlar uchun 1 000 ta multimedia dasturlarini yaratish, barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida kasb-hunarlarga o'rgatish kurslarini joriy etish; Professional ta'lim tizimini rivojlantirish orqali o'quvchilarni zamonaviy bilim va ko'nikmalarga o'rgatish, o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlashda davlat grantini axborot texnologiyalari, qurilish, transport va logistika yo'nalishlarida 100 foizga yetkazish; Tibbiyot sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy qilish. Tibbiyot muassasalarini raqamlashtirishni 100 foizga yetkazish, Fuqarolarni davlat hisobidan kasb-hunarga o'qitish, ularning zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish bo'yicha kasbiy ko'nikma va malakalarini rivojlantirish. Yoshlarni zamonaviy kasblar va chet tillariga o'qitish tizimini yaratish. Yoshlarning zamonaviy kasblar bilan mashg'ul bo'lishini ta'minlash uchun har bir viloyatda 1 tadan «Kreativ park»lar faoliyatini tashkil etish, ularga yiliga kamida 40 ming nafar yoshlarni jalb qilish; Yoshlar o'rtasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish. IT sohasida

300 ming nafar yoshlarni ish bilan ta'minlash, maktab o'quvchilarini xalqaro IT bozorida talab yuqori bo'lgan zamonaviy kasblarga o'rgatish. «Bir million dasturchi» loyihasini kengaytirish va har yili 15 ming nafar eng iqtidorli yoshlarni nufuzli xalqaro kompaniyalar talablariga mos dasturlar asosida tayyorlash; raqamli texnologiyalarni rivojlantirgan holda mamlakatni mintaqaviy «IT-NUB»ga aylantirish, Barcha aholi punktlarini internet bilan to'liq qamrab olish va uning tezligini 10 barobar oshirish, xalqaro internetga ulanish tezligini 5000 Gbit/s.ga yetkazish, optik tolali aloqa liniyalari va keng polosali ma'lumot uzatish tarmoqlarining qamrovini 100 foizga yetkazish. IT xizmatlar va dasturiy mahsulotlar eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkazish. IT-park rezidentlari sonini 10 barobar oshirish, ular tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar hajmining yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 2,2 foizga yetkazish va ularda yaratilgan ish o'rinlari sonini 100 mingtaga yetkazish. IT-parkda xorijiy kompaniyalar uchun «Raqamli texnologiyalar xalqaro markazi»ni tashkil qilish orqali xorijiy kompaniyalar vakolatxonalarini sonini 1000 taga yetkazish. Kabi muxim raqamli texnologiyalar va axborot texnologiyalarni rivojlantirishga doir vazifalar asosiy maqsad qilib oligan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda Raqamli texnologiyalarga asoslangan Kreativ parklar tashkil etish muxim vazifalardan biridir. Mazkur «Kreativ park»da raqamli texnologiyalarga asoslangan yuqoridagi vazifalarni amalga oshiradigan va turli targibot va tashviqot ishlarini amalga oshiruvchi animatsiya darslar, turli interaktiv dasturiy vositalarda amalga oshiriladigan seminar trening va amaliy mashg'ulotlar, ijodiy uchrashuvlar o'tkazish imkoni mavjud bo'lishini ta'minlash lozim.

Darhaqiqat hozirgi zamonaviy axborot texnologiyalari yaxshi o'rganish ular asosida innavatsion loyihalarni yaratish bizning davlatimizni rivojlanishiga katta yordam beradi. Buning uchun biz o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviyatini yuksaltirishimiz, kreativ fikrlashga undashimiz, innavatsion muhitda dars olib borishimiz albatta yoshlarimizni kelajakda O'zbekiston jahon maydonida o'z o'rnini topishga yordam beradi.

O'qtuvchining ta'lim tarbiya jarayonida duch keladigan ko'p ziddiyatli vaziyatlar yoki muammoli vaziyatda mohirona chiqa bilishligi ham pedagogda kreativlik darajasi yuqoriligidan darak beradi. Bu o'qtuvchining qobiliyatiga ham bog'liq. Qobiliyatlar jamlanmasi iste'dod deyiladi. O'qtuvchining qobiliyati qancha yugoriligi ta'lim olayotgan o'quvchilarning tushunchalari, darsning sifati qay darajadali bilan bilib olish mumkin.

Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lgandek kreativ fikrlashni ham rivojlantirish mumkin. Kreativlik ruhida tarbiyalashda pedogogning ro'li katta.

Bunda dars jarayonida talabalarni o'z fikrini, g'oyalarini qo'rqmasdan gapirishi, yangi g'oyalar ustida munozara va mulohazalar yuritishi va talabalarni dars jarayonida o'zini erkin his qilishi asosiy qismi hisoblanadi. Bu esa bo'lajak kadrlarimizni muvaffaqiyatini ta'minlaydi. Kreativ fikrlashda hosil bo'ladigan qobiliyatlar.

- Talabalarni har qanday sohada to'g'ri fikrlash qobiliyati
- Aqliy faoliyatni rivojlanishi ya'ni aqlning charxlanib yaxshi ishlashi
- Muammoli vaziyatlarda to'g'ri fikrlay olish
- Shaxsning o'ziga bo'lgan ishonchini ortishi
- Tanlovni mustaqil ravishda ikkilanmasdan qabul qila olish
- Ilg'or tajribalarni yo'lga qo'yish
- Hayotda oson, qiyinchiliklarsiz, samarali yashashni o'rganadi
- Insonparvarlik psixologiya tamoyillarini amalga oshiradi.

Kreativ fikrlash ko'nikmasini mashq qildirish natijasida Bo'lajak pedagoglar faqatgina o'rnatilgan aloqalarga tayanibgina qolmay, balki miyada yangi, ma'noga boy aloqalarni o'rnatish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va yangicha fikrlashga moyil bo'ladilar. Doimiy

O'zbekistonda STEM maktablari (200ta) laboratoriyalar va IT infratuzilmasi bilan jihozlanmoqda, bu o'smirlarning tanqidiy fikrlash va muammo yechish qobiliyatlarini oshiradi. Qizlar uchun maxsus dasturlar kreativlini rag'batlantiradi. Innovatsion pedagogika eksperimentirada tajriba guruhida ijodiy fikrlash 73%ga oshgan.

Osmirlarni qiziquvchanlik, risk oilshga tayyorlik va ichki motivatsiya qo'shimcha indikatorlar sifatida hisoblanadi. O'zbekistonda bunday testlar ixtisoslashtirilgan maktablarda innovatsion texnologiyalar bilan birgalikda ishlatiladi.

Maktab yoshidagi bolalarda (7-12 yosh) kreativlik indikatorlarini o'lchash uchun ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va takomillikdan foydalaniladi. Bu indikatorlar figural va verbal testlar orqali baholanadi, masalan, Torrance yoki recurring Figures testlari.

Asosiy indikatorlar

- Ravonlik (Fluency): Vaqt ichida berilgan javoblar soni.
- Moslaashuvchanlik (Flexibility): Javoblarning semantik kategoriyalari soni.
- Originallik (Originality): Bir xil javoblar chastotasining teskarisi (kam uchraydigan g'oyalar)
- Takomillik (Elaboration): G'oyalarni batafsil ishlab chiqish darajasi.

O'lchash testlari

- Figurali testlar: "Doiralar" (Recurring Figures) yoki to'liqsiz figuralar (Incomplete Figures)- chizmalr orqali kreativlikni boholash.
- Verbal testlari: Alternate Uses Test (AUT)- oddiy narsalarning turli ishlatilishini o'ylab topish.
- Boshqa usullar: Erkin hikoya to'qish, ertak yaratish, "Agar men sehragan bo'lsam" masniqlari.

Kreativ fikrlash ko'nikmasini mashq qildirish natijasida Bo'lajak pedagoglar faqatgina o'rnatilgan aloqalarga tayanibgina qolmay, balki miyada yangi, ma'noga boy aloqalarni o'rnatish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va yangicha fikrlashga moyil bo'ladilar. Doimiy ravishda olib borilgan mashqlar natijasida yangicha kreativ fikrlash odatiy va avtomatik xarakterga ega bo'ladi. Inson miyasi doimo to'g'ri ishlashga odatlangan, ya'ni, miya uchun faqat birgina to'g'ri javob mavjud bo'ladi. Vaholanki, bu kreativlik emas. Kreativlik - bo'lajak pedagoglarning o'z qarashlarini himoya qilish jarayonida barcha javoblar to'g'ri bo'lishi mumkin degani. Kreativlik muhitiga singib ketish sanaladi. Shu sababli kreativ fikrlashni odatga aylantirish uchun bo'lajak pedagoglar mazkur jarayonga ishonch bilan qaray olishlari lozim.

Bo'lajak pedagoglar kreativlik rag'batlantirilsa va samimiy muhit yaratilsagina, kreativ fikrlashni odatga aylantira oladilar. Kreativ muhitda o'qituvchi va bo'lajak pedagoglar boshqalarga nisbatan samimiy munosabatda va ularning fikr mulohazalarini hurmat qilishni o'rganadilar. Xato qilishdan yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqish, haddan tashqari baxolarga e'tibor qaratish, boshqalardan ajralib turish, mensimaslik va tanqidga uchrashdan, kamsitilishdan qo'rqish xissi mavjud bo'lajak pedagoglarda kreativlik odatga aylanmaydi. Kreativlikni odatga aylantirish, bo'lajak pedagoglarning o'qishdagi muvaffaqiyat va o'z-o'ziga bo'lgan hurmatni oshirish faqatgina kreativ fikrlashni muvofiq ravishda qo'llash orqali va sog'lom muhitdagina erishish mumkin".

Xorijiy pedagoglar, xususan, Patti Drapeauning fikricha, bir shaxsning, ayniqsa, o'qituvchining kreativligi boshqa (talaba)larni ijodiy jarayonni tashkil.

"Kreativlik yuqumlilik xususiyatiga egadir; kreativ bo'lish uchun kishi ko'proq kreativ insonlar bilan muloqot qilishi va hamisha izlanishda bo'lishi lozim.

Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lganiday, kreativ fikrlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu bo'lajak pedagoglarga ham taalluqli bo'lib, kreativlik ustida ishlash bo'lajak pedagoglarga noodatiy tarzda fikrlashga yordam beradi. Biroq, bo'lajak pedagoglarni ruhlantirish va kreativ bo'lishga undash o'qituvchining qay darajada malakali ekanligiga bog'liq.

Kreativlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va kreativlik nazariyachilarining ishlari bo'lajak pedagoglarda kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Bu auditoriyadagi muhit, bo'lajak pedagoglarda fikrlash tarzining shakllanishi, o'qituvchining yondashuv va strategiyalari elementlarini o'z ichiga oladi".

Bo'lajak pedagoglarda kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda o'qituvchi alohida o'rin tutadi. Bu jarayonda "o'qituvchining roli auditoriyada kreativlik muhitini yaratishdan iborat. Pannels va Klakstonlar (2008) qayd etganlaridek, muhit (auitoriya haqida gap ketganida maqsad va vazifalar) kreativlikni shakllantirishga ta'sir etadi, boshqa tadqiqotchi Piirtoning

(2004) fikricha esa, kreativlik tavakkal qilishni talab etadi. Vaholanki, o'qituvchi sinfda Bo'lajak pedagoglar o'zini erkin seza oladigan va o'z fikrlari, g'oyalari bilan bo'lisha oladigan muhit yaratishi lozim. Bo'lajak pedagoglar kreativlik sinf xonasida o'z g'oya va fikrlarini turli yo'llar bilan ifoda etishlari mumkin va ular buni qadrlamoqlari lozim. Bo'lajak pedagoglar miyada yuz berayotgan jarayonlarni yanada faollashtirish uchun o'rnatilgan qonun qoidalar, standartlardan chetga chiqib, turli savollar berishda erkin harakat qilishlari kerak. O'qituvchi bo'lajak pedagoglardagi kreativlikni noodatiy g'oyalarni o'rta tashlash va ularni verbal va noverbal tarzda rag'batlantirish orqali qo'llab-quvvatlaydi. O'qituvchining bo'lajak pedagoglar berayotgan kreativ g'oyalarga nisbatan to'g'ri munosabati ularning mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan shartlarni anglashida muhim

Muayyan omillar pedagoglarda kreativlik sifatlari, malakalarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. Shu sababli pedagogik jarayonda o'qituvchilar ushbu omillarni bartaraf etishga e'tibor garatishlari lozim. Quyidagi omillar shaxsda kreativlikni rivojlantirishgato' sinqinlik qiladi: o'zini tavakkaldan olib qochish;

fikrlash va xatti-harakatlarda qo 'pollikka yo'l qo'yish; shaxs fantaziyasi va tasavvurining yugori baholanmasligi; boshqalarga tobe bo'lish;

har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

"Kreativ muhitda o'qituvchi bo'lajak pedagoglar diqqat-e'tiborini jalb etish

magsadida biror bir yangilikdan foydalanadi. Qiziquehanlik va shubhani uyg'otuvchi ma'lumot, bo'lajak pedagoglarni o'ziga jalb etib, ularda o'qishga bolgan intilishni kuchaytiradi (Koutstaal, 1997; Willis, 2006).

Olib borilgan miya taqiqotlari shuni ko'rsatdiki, yangilik hamisha miyani

faollashtiradi. O'qituvchi bo'lajak pedagoglarni yangi ma'lumot va manbalar bilan ta'minlaganda yoki yangi strategiyalarni qo'llaganda, miya

"uyg'onadi" va e'tibor qaratadi. Masalan, biror bir adabiy asar qahramoni yoki tarixiy shaxsga o'xshab kiyinish, tarixiy buyum yoki zamonaviy

predmetlardan foydalanish, musiqa eshittirish,

latifalar aytish, sinf xonasidagi jihozlar o'mini almashtirish, o'yinlar o'ynash (bu o'rta maktab o'quchilari va oliy ta'lim muassasalari bo'lajak pedagoglariga ham

birdek taalluqli), dars shaklini o'zgartirish. Kreativ muhitda o'qituvchi bo'lajak pedagoglarga tez-tez tanlash imkonini beradi.

Tanlov kreativlikni shakllantirishda muhimdir (Sprenger, 2010 bo'lajak pedagoglarni ruhlantirib, ularga o'qishni nazorat qilish imkonini beribgina qolmay,

balki huquq va imkoniyatlarini kengaytiradi. Tanlov huquqi nafaqat o'qituvchi-

talaba munosabatini yashilash, balki har ikki tarafning ham individualligini ifodalashga zamin yaratadi (Deci, 1995). Tanlov huquqi faqat bir tomonlama

bolishi ham mumkin, ya'ni tanlov talaba tomonidan mustaqil ravishda amalga oshirilishi va yakuniy natija ikki yoki undan ko'p shaklda taqdim etilishi mumkin".

Amaliy maslahatlar

Testlarni kompyuterlashtirilgan usullar bilan o'tkazish tavsiya etiladi, natijalar statistik hisoblanadi. O'zbekistonda maktab va maktabgacha muassasalarda ijodiy massg'ulotlar va ochiq savollar orqali qo'llaniladi.

Olingan natijalar innovatsion texnologiyalar o'smirlarning kreativ fikrlashini shakllantirishda samarali vosita ekanligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, interfaol topshiriqlar va raqamli muhitda ishlash o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi

Xulosa Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar vositasida ixtisoslashtirilgan muassasalarda tahsil olayotgan o'smirlarning kreativ fikrlash xususiyatlarini aniqlash va rivojlantirish mumkin. Ushbu yondashuv ta'lim sifatini oshirishga va o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Shunday qilib, ta'limda kreativ fikrlash va zamonaviy axborot texnologiyalari foydalanishda kompyuter vositalari yordamida olib boriladigan dars an'anaviy darsdan o'quv jarayonini tashkil etish va unda ishlatiladigan metodlar bilan ham farqlanadi. O'qish jarayoni o'quvchining mustaqil bilim olishiga asoslanadi. Bu tamoyil o'qitish jarayonida ishtirok etuvchi sub'ektlarning munosabatini va o'qituvchining jarayondagi rolini aniqlaydi. Shuning uchun ham axborot

texnologiyalari, kompyuter asosida darslarda qiziqish, o'zini- o'zi boshqarish, yangi bilimlarni o'zlashtirib borishga intilish dars oxirigacha saqlanib qoladi. Kreativ ta'lim texnologiyasida, kreativ ta'lim jarayonini samarasini oshirish uchun har xil metodlardan foydalanish kerak.

References

- [1] J. P1. A. M. Abduraimov. Innovatsion iqtisodiyotning nazariy asoslari. Tashkent: O'zbekiston fanlar akademiyasi nashriyoti. 2007.

<https://conference-tift.uz>

Received: Jan 28, 2026

Accepted: Feb 28, 2026

- [2] S.J.F. Guilford. "The Nature of Human Intelligence". - Kreativlikni o'rganishda asosiy manbalardan biri.1967
- [3] S. S. Gulomov. Innovatsiya va raqobatbardoshlik. Tashkent: O'zbekiston iqtisodiyot akademiyasi.2016
- [4] T. M. Amabile. Creativity in Context. Westview Press.199
- [5] Z.X. Mirzaev. Kreativ iqtisodiyot. Tashkent: O'zbekiston fanl: akademiyasi.2013.
- [6] . Sh. R. Toshpulatov. Innovatsion faoliyatni boshqarish. Tashkent: O'zbekistn
- [7] tilliv Universiteti nashrivoti.201